

BOL

Bilten Udruženja
Udruženje za Istraživanje i Tretman Bola Srbije

Nacionalni Kongres sa međunarodnim učešćem

Multimodalno interdisciplinarno zbrinjavanje
hroničnog bola: Put kojim se ide /
Multimodal interdisciplinary chronic
pain management: The way to go

Nacionalni Kongres sa međunarodnim učešćem

Multimodalno interdisciplinarno zbrinjavanje
hroničnog bola: Put kojim se ide /
Multimodal interdisciplinary chronic pain management:
The way to go

KNJIGA SAŽETAKA

Novi Sad, 18. i 19. oktobar 2024. godine
Rektorat Univerziteta u Novom Sadu

ORGANIZATORI KONGRESA / ORGANIZERS OF THE CONGRESS

Udruženje za
Istraživanje
Tretman Bola Srbije

The Serbian
Association of
Pain Research
And Treatment

Univerzitet u
Novom Sadu
Medicinski fakultet
Novi Sad, Srbija

University in
Novi Sad
Faculty of Medicine
Novi Sad, Serbia

ČLANOVI NAUČNOG I/ILI PROGRAMSKOG ODBORA KONTINUIRANE EDUKACIJE

1. Prof. dr Snezana Tomasevic –Todorovic, Klinika za medicinsku rehabilitaciju, UKCV
2. Prof. dr Miroslava Pjevic, Ferona, Novi Sad
3. Cervero Fernando, MD, PhD, DSc. Emeritus Professor, McGill University, Montreal, QC, Canada. Past President of the International Association for the Study of Pain (IASP).
4. Prof. dr Gorana Mitić, Katedra za patološku fiziologiju i laboratorijsku medicinu, Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, Centar za laboratorijsku medicinu, Odeljenje za trombozu i hemostazu Kliničkog centra Vojvodine Kliničkog centra Vojvodine, Novi Sad, Republika Srbija
5. Prof. dr Mioljub Ristić, Katedra za epidemiologiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, Institut za javno zdravlje Vojvodine, Novi Sad, Republika Srbija
6. Prof. dr Stamenko Šušak, Katedra za hirurgiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, Klinika za
7. kardiovaskularnu hirurgiju, Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica, Republika Srbija
8. Prof. dr Jasna Mihailović, Katedra za radiologiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, Centar za nuklearnu medicinu, Institut za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica, Republika Srbija
9. Prof. dr Olivera Nikolić, Katedre za radiologiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, Centar za radiologiju, Kliničkog centra Vojvodine, Novi Sad, Republika Srbija
10. Prof. dr Vladimir Čanadanović, Katedra za oftalmologiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, Klinika za očne bolesti Kliničkog centra Vojvodine, Novi Sad, Republika Srbija
11. Doc. dr Maja Milanović, Katedra za farmaciju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, Zavod za farmaciju, Novi Sad, Republika Srbija
12. Prof. dr Sanja Vicković, Klinika za anesteziju, intenzivnu terapiju i terapiju bola, UKCV

ČLANOVI ORGANIZACIONOG ODBORA

1. Prof. dr Snezana Tomasevic –Todorovic
2. Prof. dr Miroslava Pjevic
3. Prof. dr Mirka Lukić Šarkanović
4. Prof. dr Ijljana Gvozdenović
5. Prof. dr Aleksandar Knežević

Termin Kongresa

18. i 19. oktobar 2024.

Mesto održavanja Kongresa

Rektorat Univerziteta u Novom Sadu,
Dr Zorana Đinđića 1

CONTENTS/SADRŽAJ

Tatjana Nožica Radulović

THE TIMING OF PHYSIATRIST INTERVENTION IN PATIENTS WITH OSTEOARTHRITIS AND THE KNEE
ARTHROPLASTY: SO THAT THE CHRONIC DOESN'T BECOME ACUTE 1
TAJMING FIZIJATRIJSKE INTERVENCIJE KOD PACIJENATA SA OSTEOARTRITISOM I ARTROPLASTIKOM
KOLJENA: DA HRONIČNO NE BUDE AKUTNO

Snežana Tomašević-Todorović

PAIN AND OSTEOPOROSIS 3
BOL I OSTEOPOROZA

Bojana Stamenković

PAIN IN SYSTEMIC AUTOIMMUNE RHEUMATIC DISEASES 5
BOL U SISTEMSКИM AUTOIMUNIM BOLESTIMA

Ljubica Konstantinović

SELECTION OF THERAPEUTIC INTERVENTIONS IN DIFFERENT CLINICAL FORMS OF LUMBAR PAIN.... 7
SELEKCIJA TERAPIJSКИH INTERVENCIJA U RAZLIČITIM KLINIČKIM OBLICIMA LUMBALNOG BOLA

Ksenija Bošković

MULTIMODAL PAIN THERAPY IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS 9
MULTIMODALNA TERAPIJA BOLA KOD PACIJENATA SA REUMATOIDNIM ARTRITISOM

Dubravka Bobek

CHALLENGES OF TREATING CHRONIC PAIN IN PEOPLE WITH KNEE OSTEOARTHRITIS 11
IZAZOVI U TRETMANU HRONIČNOG BOLA KOD OSTEOARTRITISA KOLENA

Dejan Nešić

MULTIMODAL PAIN MANAGEMENT, WHAT WE LEARNED FROM ANIMAL PAIN MODELS 13
MULTIMODALNO ZBRINJAVANJE BOLA ŠTO SMO NAUČILI NA OSNOVU ANIMALNIH MODELA BOLA

Sanja Vicković

THE INFLUENCE OF PERSONALITY TYPE AND EMOTIONAL STATUS ON THE EXPERIENCE OF PAIN... 15
UTICAJ TIPA LIČNOSTI I EMOCIONALNOG STATUSA NA DOŽIVLJAJ BOLA

Helene Bastuji

PAIN AND SLEEP: HOW TO NEGOTIATE? 17

Aleksandar Knežević

DIFFERENCES IN PAIN PERCEPTION BETWEEN THE SEXES 18
RAZLIKE U PERCEPCIJI BOLA IZMEĐU POLOVA

Nada Naumović

SEX AND GENDER DIMORPHISM IN PAINFUL CONDITIONS 20
POLNI I RODNI DIMORFIZAM U BOLNIM STANJIMA

Olivera Ilić Stojanović

DIFFERENTIAL DIAGNOSTIC ASPECTS OF PAIN IN MENOPAUSE 22
DIFERENCIJALNO DIJAGNOSTIČKI ASPEKTI BOLA U MENOPAUI

Ivan Radoš

MINIMALLY INVASIVE TREATMENT OF VISCERAL PAIN 24
MINIMALNO INVAZIVNO LEČENJE VISCERALNOG BOLA

Dušica Stamenković

POSTOPERATIVE PAIN MANAGEMENT – LOOK BEYOND THE HORIZON 26
PERIOPERATIVNA TERAPIJA BOLA-POGLED IZA HORIZONTA

Branislava Ilinčić

RADIOSYNOVECTOMY IN THE TREATMENT OF PAINFUL ARTHROPATHIES 28
RADIJACIONA SINOVIEKTOMIJA U LEČENJU HRONIČNOG BOLA U ZGLOBU

Eržebet Patarica Huber

THERAPEUTIC MODALITIES FOCUSED ON THE INDIVIDUAL (NOT ON THE PAIN) CONTRIBUTE TO THE SUCCESSFUL MANAGEMENT OF CHRONIC PAIN 30
TERAPIJSKI MODALITETI FOKUSIRANI NA POJEDINCA (NE NA BOL) DOPRINOSE USPEŠNOJ KONTROLI HRONIČNOG BOLA

Dane Krtinić

ADJUVANT PHARMACOTHERAPY AS AN ESSENTIAL ELEMENT OF MIXED CANCER PAIN THERAPY... 32
ADJUVANTNA FARMAKOTERAPIJA KAO BITAN ELEMENT TERAPIJE MEŠOVITOG KANCERSKOG BOLA

Nensi Lalić

GENDER DIFFERENCES IN ADEQUACY OF CHRONIC CANCER PAIN MANAGEMENT 34
POLNE RAZLIKE U ADEKVANOSTI UPRAVLJANJA HRONIČNOG KANCERSKOG BOLA

Daliborka Bursać

RHEUMATOLOGICAL SIDE EFFECTS OF IMMUNOTHERAPY IN THE TREATMENT OF LUNG CANCER PATIENTS 36
REUMATOLOŠKE MANIFESTACIJE-NEŽELJENI EFEKTI IMUNOTERAPIJE U TRETMANU KARCINOMA BRONHA

Tomislav Kovačević

THE PLACE AND IMPORTANCE OF PALLIATIVE MEDICINE IN THE TREATMENT OF CHRONIC PAIN.... 38
MESTO I ZNAČAJ PALIJATIVNE MEDICINE U ZBRINJAVANJU HRONIČNOG BOLA

Miroslava Pjević

SAFETY CONSIDERATIONS OF THE PRESCRIPTION OF NON-STEROIDAL ANTI-INFLAMMATORY DRUGS AND OPIOIDS IN THE TREATMENT OF CHRONIC NON-CANCER PAIN 40
RAZMATRANJE BEZBEDNOSTI PRESKRIPCIJE NESTEROIDNIH ANTIINFLAMATORNIH LEKOVA I OPIOIDA U TRETMANU HRONIČNOG NEKANCERSKOG BOLA

Mirka Lukić Šarkanović

PAIN IN THE 21st CENTURY, A NEW APPROACH IN TREATMENT 42
BOL U 21. VEKU, NOVI PRISTUPI LEČENJU

Iva Dimitrijević

THE ROLE OF PSYCHOLOGIST IN THE MULTIDISCIPLINARY PROGRAM OF THE TREATMENT OF
CHRONIC PAIN..... 46
ULOGA PSIHOLOGA U MULTIDISCIPLINARNOM LEČENJU HRONIČNOG BOLA

Aleksandra Plećaš Đurić

KNOWLEDGE AND ATTITUDES ABOUT PAIN, HOW DO WE KNOW WE HAVE MADE A DIFFERENCE?..... 48
ZNAJANJA I STAVOVI O BOLU, KAKO ZNAMO DA SMO NAPRAVILI RAZLIKU

Snežana Ukropina

PREVALENCE OF CHRONIC NON-CANCER PAIN IN VOJVODINA 50
PREVALENCIJA HRONIČNOG NEKANCERSKOG BOLA U VOJVODINI

Ljiljana Gvozdrenović

PREEMPTIVE ANALGESIA AS VRUCIAL FACTOR FOR LOWERING ACUTE PAIN 52
PREEMPTIVNA ANALGEZIJA KAO FAKTOR SMANJENJA POSTOPERATIVNOG AKUTNOG BOLA

Katarina Savić Vujović

DILLEMAS IN POSTOPERATIVE PAIN THERAPY 54
DILEME U TERAPIJI POSTOPERATIVNOG BOLA

Nebojša Knežević

INTERVENTIONAL PROCEDURES FOR THE TREATMENT OF CHRONIC MIGRAINE 56
INTERVENTNE PROCEDURE ZA LEČENJE HRONIČNE MIGRENE

Svetlana Simić

HEADACHES IN WOMEN	58
GLAVOBOLJE KOD ŽENA	

Aleksandra Lučić Prokin

DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC CHALLENGES IN TRIGEMINAL NEURALGIA IN THE EMERGENCY CENTRE	60
DIJAGNOSTIČKI I TERAPIJSKI IZAZOVI TRIGEMINALNE NEURALGIJE U URGENTNOM CENTRU	

Sindi Mitrović

PAIN IN MULTIPLE SCLEROSIS	62
BOL I MULTIPLA SKLEROZA	

Nikola Vučinić

ALGOMETRIC EXAMINATION OF PAIN IN PEOPLE WITH RADICULOPATHY	64
ALGOMETRIJSKO ISPITIVANJE BOLNOSTI KOD OSOBA SA RADIKULOPATIJOM	

Saša Milićević

BIOTENSEGRITY AND FASCIOTENSEGRITY – AN INNOVATIVE APPROACH IN THE TREATMENT OF PAINFUL CONDITIONS	66
BIOTENSEGRITY AND FASCIOTENSEGRITY- INOVATIVNI PRISTUPI U TRETMANU BOLNIH STANJA	

Milica Klopčić-Spevak

COMPLEX REGIONAL PAIN SYNDROME AS A CONSEQUENCE OF ALTERED ORGANIZATION OF THE LOCAL AND GENERALIZED BRAIN NETWORK.....	68
KOMPLEKSNI REGIONALNI BOLNI SINDROM KAO POSLEDICA IZMENJENE ORGANIZACIJE LOKALNE I GENERALIZOVANE MREŽE MOZGA	

Mirko Grajić

APPLICATION OF EXTRACORPORAL SHOCKWAVE THERAPY IN TREATING PAIN SYNDROMES	70
PRIMENA TERAPIJE UDARNIM TALASIMA ZA LEČENJE BOLNIH SINDROMA	

Aleksandra Mikov

THE IMPORTANCE OF PROPER EVALUATION IN CHILDREN IN ORDER TO PREVENT CHRONIC PAIN..... 72
ZNAČAJ PRAVILNE EVALUACIJE POSTURE U DEČIJEM UZRASTU U CILJU PREVENCIJE HRONIČNOG
BOLA

Zoran Pavlović

FROM PAIN THERAPY TO PASSIVE EUTHANASIA 74
OD TERAPIJE BOLA DO PASIVNE EUTANAZIJE

Aleksandar Vojvodić

WHY IS IMPORTANT TO DETERMINE THE TENSION DIRECTIONS OF THE NERVE NETWORK?..... 77
ZAŠTO JE VAŽNO DEFINISATI PRAVCE TENZIJE NERVNE MREŽE?

Sandra Jelčić

RISK FACTORS FOR THE OCCURRENCE OF PHANTOM PAIN IN PATIENTS WITH AMPUTATION OF THE
LOWER EXTREMITIES 79
FAKTORI RIZIKA ZA NASTANAK FANTOMSKOG BOLA KOD PACIJENATA SA AMPUTACIJOM DONJIH
EKSTREMITETA

Damjan Savić

CASE REPORT OF COMPEX REGIONAL PAIN SYNDROME..... 81
PRIKAZ SLUČAJA KOMPLEKSNOG REGIONALNOG BOLNOG SINDROMA

Dalibor Kovačević

ADVANTAGES OF PERIPHERAL TRUNK BLOCKS QLB-QUADRATUS LUMBORUM BLOCK AND
TRANSVERSUS ABDOMINIS BLOCK -TAP IN THE TREATMENT OF POSTOPERATIVE
PAIN..... 83

PREDNOSTI PERIFERNIH BLOKOVA TRUPA QLB -QUADRATUS LUMBORUM BLOCK I TRANSVERSUS
ABDOMINIS BLOCK- TAB U TERAPIJI POSTOPERATIVNOG BOLA

GENDER DIFFERENCES IN ADEQUACY OF CHRONIC CANCER PAIN MANAGEMENT

Nensi Lalić^{1,2}, Marko Bojović^{1,3} Ivica Lalić⁴

¹Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

²Institute for Pulmonary Diseases of Vojvodina, Sremska Kamenica, Serbia

³Oncology Institute of Vojvodina, Sremska Kamenica, Serbia

⁴Faculty of Pharmacy Novi Sad, University of Economics Academy Novi Sad, Republic of Serbia

*Corresponding author: *nensilalic@gmail.com*

Pain occurs in approximately 50-70% of cancer patients. Studies on gender differences in perceived pain generally show lower pain thresholds and an increased prevalence of pain in women, which may be attributed to gender-specific behaviors, stereotypes, and unknown etiologic factors. Clinical studies show that women report pain more often than men and report greater pain intensity. Moreover, the risk of chronic pain and experimental pain sensitivity are higher among women. Gender differences in clinical and experimental pain appear to occur across the lifespan and are associated with differences in central sensitization. Interactions between sex hormones and the opioid system likely contribute to gender differences in pain. For example, women may show a greater analgesic response to morphine. There is also a growing body of literature showing gender differences in neuroimmune interactions associated with pain hypersensitivity and the development of chronic pain. Currently, no clear central mechanism underlying gender differences in pain perception across the lifespan has been identified. Chronic cancer pain occurs in as many as 80–90% of patients with metastatic cancer. Because pain management is the primary goal of palliative care patients, research into sex-specific pain differences in patients with advanced cancer is of great importance. In previous trials in the advanced cancer subgroup, mean differences in pain perception scores did not differ significantly between genders, so the administration of analgesics should not be modified based on gender. Male and female patients should be treated equally for the treatment of chronic cancer pain, without assuming that women are more sensitive to pain. However, given that only four studies have been published in this setting, future research should investigate gender differences in pain perception among advanced cancer patients. This would facilitate and give greater confidence in the validity of these observations.

Key words: chronic cancer pain, morphine, neuroimmunity, gender

POLNE RAZLIKE U ADEKVATNOSTI UPRAVLJANJA HRONIČNOG KANCERSKOG BOLA

Nensi Lalić^{1,2}, Marko Bojović^{1,3} Ivica Lalić⁴

¹Medicinski fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija; ²Klinika za torakalnu onkologiju, Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica, Republika Srbija;

³Klinika za radijacionu onkologiju, Institut za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica, Republika Srbija;

⁴Farmaceutski fakultet Novi Sad, Univerzitet privredna akademija Novi Sad, Republika Srbija;

*Autor za korespondenciju: *nensilalic@gmail.com*

Bol se javlja kod otprilike 50-70% pacijenata sa karcinomom. Studije o polnim razlikama u percipiranom bolu generalno pokazuju niže pragove bola i povećanu prevalenciju bola kod žena, što se može pripisati rodno specifičnom ponašanju, stereotipima i nepoznatim etiološkim faktorima. Kliničke studije pokazuju da žene češće prijavljuju bol od muškaraca i prijavljuju veći intenzitet bola. Štaviše, rizik od hroničnog bola i eksperimentalna osetljivost na bol veći su među ženama. Čini se da se rodne razlike u kliničkom i eksperimentalnom bolu javljaju tokom životnog veka i povezane su sa razlikama u centralnoj senzibilizaciji. Interakcije između polnih hormona i opioidnog sistema verovatno doprinose rodnom razlikama u bolu. Na primer, žene mogu pokazati veći analgetički odgovor na morfijum. Takođe postoji sve više literaturnih podataka koji pokazuju polne razlike u neuroimunim interakcijama koje su povezane sa preosetljivošću na bol i razvojem hroničnog bola. Trenutno nije identifikovan jasan centralni mehanizam koji leži u osnovi polnih razlika u percepciji bola tokom životnog veka. Hronični kancerski bol se javlja kod čak 80–90% pacijenata sa metastatskim karcinomom. Pošto je upravljanje bolom primarni cilj pacijenata sa palijativnim zbrinjavanjem, istraživanje polno specifičnih razlika bola kod pacijenata sa uznapredovalim karcinomom je od velike važnosti. U dosadašnjim ispitivanjima u podgrupi uznapredovalog karcinoma, srednje razlike u rezultatu percepcije bolova nisu se značajno razlikovale između polova, tako da administraciju analgetika ne treba modifikovati na osnovu pola. Muške i ženske pacijente treba tretirati podjednako za lečenje hroničnog kancerskog bola, bez pretpostavke da žene imaju veću osetljivost na bol. Međutim, s obzirom na to da su samo četiri studije objavljene u ovoj postavci, buduća istraživanja trebalo bi da istraže polne razlike u percepciji bola među uznapredovalim pacijentima sa karcinomom. Ovo bi olakšalo i dalo veće poverenje u validnost ovih zapažanja.

Ključne reči: hronični kancerski bol, morfîn, neuroimunitet, pol

Nacionalni Kongres sa međunarodnim učešćem

Multimodalno interdisciplinarno zbrinjavanje
hroničnog bola: Put kojim se ide /
Multimodal interdisciplinary chronic
pain management: The way to go

BOL
Bilten Udruženja za Istraživanje i Tretman Bola Srbije

Impressum
Prvi broj izašao u junu 2008. godine

Objavljuje: Udruženje za istraživanje i Tretman Bola Srbije

Izdavački savet:
Prof. Dr Miroslava Pjević, EDPM
Prof. Dr Snežana Tomašević Todorović
Prof. Dr Sanja Vicković

Urednici:
Prof. Dr Miroslava Pjević, EDPM, Novi Sad
Prof. Dr Sandra Živanović, Kragujevac
Mr. Sci med dr Eržebet Huber Patarica, Sremska Kamenica
Doc. Dr Aleksandar Knežević, Novi Sad
Dr sci.med. Milica Klopčić Spevak, Ljubljana, Slovenia

Redakcija:
Prof. Dr Miroslava Pjević, EDPM, Novi Sad
Prof. Dr Snežana Tomašević Todorović, Novi Sad

Adresa redakcije:
Udruženje za Istraživanje i Tretman Bola Srbije
Novi Sad, Đorđa Nikšića Johana 30

E-mail: uitbs2016@gmail.com

Glavni i odgovorni urednik
Prof. Dr Miroslava Pjević, EDPM

Kompjutersko-grafička obrada:

OrtomedicsBook

Bilten izlazi periodično i izlazi u elektronskoj formi.

Radovi objavljeni u biltenu BOL podležu redakcijskoj korekturi i ne vraćaju se.

BOL
The Official Journal of the Serbian Association of Pain Research and Treatment

Chapter of the International Association for the Study of Pain

Impressum
The first issue of Bol was published in June 2008.

Publisher: The Serbian Association of Pain Research and Treatment

Publisher's advisory board:
Prof. Miroslava Pjević, MD, PhD, EDPM
Prof. Snežana Tomašević Todorović, MD, PhD
Prof. Sanja Vicković, MD, PhD

Editorial board:

Editor in chief:
Prof. Miroslava Pjević, MD, PhD, EDPM, Novi Sad

Co-editors:
Prof. Snežana Tomašević Todorović, MD, PhD, Novi Sad
Eržebet-Huber Patarica, MD, MSci, Sremska Kamenica
Prof. Sandra Živanović, MD, PhD, Kragujevac
Ass. Prof. Aleksandar Knežević, MD, PhD
Milica Klopčić Spevak, MD, PhD, Ljubljana, Slovenia

Editorial office:
Prof. Miroslava Pjević, MD, PhD, EDPM, Novi Sad
Prof. Snežana Tomašević Todorović, MD, PhD, Novi Sad

Editorial Office:
The Serbian Association of Pain Research and Treatment, Novi Sad
Đorđa Nikšića Johana 30

E-mail: uitbs2016@gmail.com

Tel: +381 63 56 09 12

Production:
The journal is published periodically. Only electronic version of Journal is available

CIP - Katalogizacija u publikaciji -
Narodna Biblioteka Srbije, Beograd
61

BOL : bilten Udruženja / glavni i odgovorni urednik
Miroslava Pjević - God. X, Broj 16 oktobar 2024.) - Novi Sad
(Đorđa Nikšića 30) : (Udruženje za Istraživanje i Tretman
Bola Srbije), 2008 - 30 cm

Način dostupa (URL) : <http://www.uitbs.org.rs/>
ISSN 1820 - 8452 - Bol (Udruženje za Istraživanje i Tretman
Bola Srbije)
COBISS.SR-ID 149372172